

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЁСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОКАРНЫХ СТАНКОВ

Давлетмуродова Д.К., Досчанов Х.Ф., Юлдашев Бехзод.
Ташкентский государственный технический университет кафедра
"Технология машиностроения"

При изучении жёсткостных характеристик токарных станков был использован прибор конструкции Фикс Марголина Г.Б. для записи Н-Р кривой при нагружении работающего станка силами, имитирующими процесс точения. Прибор предназначен для записи кривой «нагрузка-разгрузка» в прямоугольных координатах как суммарных отжатий станка, так и отжатий суппорта работающего станка. Принципиальная схема прибора представлена на рис.1. Прибор состоит из механизма нагружения системы: состоит из жёсткого вала 1 (устанавливается в центра станка), несущего на себе концентрическое кольцо 2 и эксцентрическое кольцо, и тарированного упругого элемента (плоской пружины) 5, закреплённого на корпусе 6 и несущего на себе ролик 16, контактирующий с эксцентричным пояском кольца 3. Корпус 6 крепится в резцедержателе. При вращении шпинделя, благодаря наличию эксцентриситета "е" происходит циклическое нагружение системы, изменяющееся от минимального значения до максимального за один оборот шпинделя.

Рис.1. Схема прибора конструкции Фикс Марголина Г.Б.

Механизм записи кривой "нагрузка-разгрузка" состоит из системы привода пера чию эксцентриситета "е" происходит циклическое нагружение системы, изменяющееся от минимального значения до максимального за один оборот шпинделя. Механизм записи кривой "нагрузка-разгрузка" состоит из системы привода пера 10 и системы привода барабана 2, несущего бумажную ленту. Сочетание возвратно-качательных движений барабана 2 и пера 10 даёт возможность получения записи кривой "нагрузка-разгрузка" в прямоугольных координатах. Для записи кривой "нагрузка-разгрузка" суммарных отжатий станка (отжатий суппорта и шпинделя) привод пера осуществляется за счёт соответствующих деформациям системы перемещений, свободно плавающих толкателей 4 и 8, перемещение толкателя 8 передаётся на множительный механизм 9, обеспечивающий запись с увеличением в 100 раз. В данном приборе использован множительный механизм прибора КДП-300. Привод барабана 2 осуществляется за счёт увязанных с деформацией плоской пружины 5, перемещений штока 13 и системы блоков 14 и 12. Для записи Н-Р кривой "нагрузка-разгрузка" отжатий суппорта толкатель 4 отводится от кольца 2 и стопорится винтом 7, в этом

случае прибор регистрирует отжатия суппорта относительно станины. На рис.1 приведён пример записи нагрузочно разгрузочной кривой жёсткости станка (Н-Р кривой) автоматически записанной с помощью прибора. Оси координат наносятся вручную после выполнения записи.

Записанная с помощью прибора нагрузочно разгрузочная кривая (Н-Р кривая) представляет собой график зависимости отжатий (Умм) от не- прерывно изменяющегося за цикл нагружения (усилие нагружения изменяется по заранее заданному закону и регистрируется за один оборот шпинделя). Исследованиями установлено, что расшифровка формы Н-Р кривой может дать важную информацию о состоянии станка.

В зависимости от условий эксплуатации следует каждые 2-4 месяца проводить контрольные испытания станка и по полученным записям Н-Р кривых принимаются решения по регулировке станка. Если регулировка станка не даёт положительных результатов, то станок необходимо ремонтировать. Для оценки качества ремонта станка следует проводить записи Н-Р кривой до и после ремонта. Таким образом Н-Р кривая жёсткости служит документом, отражающим качество изготовления станка, текущее состояние станка, качество ремонта станка.

Список литературы:

1. Бушуев В.В. и др. – "Металлорежущие станки. Конструкция, эксплуатация, ремонт", Москва, Машиностроение, 2011.
2. G. Boothroyd, W.A. Knight – "Fundamentals of Machining and Machine Tools", Third Edition, 2005.